

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA TARIQ YETISHTIRISH

Uzaqbergenov A

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institute .

Matjanova X.Q.

O‘zR FA Qoraqalpog‘iston bo‘limi, Tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti

Kirish. Tariq – qishloq xo‘jaligida ko‘p ekiladigan donli ekinlardan biri bo‘lib, inson uchun eng zarur oziq-ovqat sifatida dehqonchilikda qadimdan yetishtirib kelinadi. O‘z ahamiyati bo‘yicha: oziq-ovqat, chorva mollari va parrandalar uchun em-xashak hisoblanadi.

Tariq tuproqqa talabchan emas, qurg‘oqchilikka va issiqqa chidamli ekin. Poyaning pastki qismidan havoda tayanchni qo‘llab-quvvatlovchi ildizlar paydo bo‘lib, bu uning yashovchanligini va qurg‘oqchilikka chidamliligini oshiradi. Hosildorligi yuqori: bug‘doy va arpadan keyin. O‘tgan asrning 80 yillarida don ekinlari orasida ekin maydoni (43 million ga) va hosildorligi (6,6 c/ga) bo‘yicha dunyoda oxirgi o‘rinlardan birini egallagan. Ammo XX asr oxiriga kelib dunyoda uning maydoni 83 million gektarni (don ekinlari ekilgan maydonning 12 % ini) tashkil etdi. Donining yalpi hosili 95 million tonnani (umumiy g‘alla hosilining 5 % ini) tashkil etdi. O‘rtacha hosildorlik 1,2 t/ga ga yetgan.

Tariq – oziq-ovqat donli ekini. Tariq doni vitamin va mikroelementlarga boy bo‘lib, doni tarkibidagi protein miqdori va ozuqaviy qiymati juda yuqori bo‘ladi. Shuningdek, tariq donida B guruh vitaminlari, karotin, fosfor, E vitamini, kaliy, magniy va temir saqlanadi (Коломейченко, 2007). Tariqdan faqat yorma tayyorlanadi, u ta‘mi va ozuqaviy xususiyatlariga ko‘ra donli ekinlar orasida birinchi o‘rinlardan birini egallaydi. Tariq yormasi tarkibi uglevod va boshqa oziq moddalariga boy bo‘lgani uchun, immunostimulyatorlik ta‘sirga ega va kun davomida organizmni quvvat biln ta‘minlab turadi (Ботанический словарь, 1878; Вульф, Малеева, 1969; Цвелев, 2012).

Tadqiqot ob’ekti

G'alladoshlar (Poaceae) oilasi, Panicum turkumi vakili bo'lgan oddiy tariq (Panicum miliaceum) - bir yillik don ekini. Uning bir nechta turlari bor: oddiy tariq, yapon tarig'i, afrika tarig'i, kapitat (italyan tarig'i); hamda mogar va chumiza guruhlarini o'z ichiga oladi (Ботанический словарь, 1878; Вульф, Малеева, 1969). Barcha tariq turlari oziq-ovqat va yem-xashak ekini hisoblanadi. Ulardan eng keng tarqalgani va ekiladigan turi – oddiy tariq (Panicum miliaceum) hisoblanadi. Tariq, odatda, pichani, yashil massasi va doni (krupasi) uchun ekiladi (Цвелев, 2012).

Tajriba natijalari va ularning tahlili. Tariq ildizidan shoxlanuvchi, poyada ko'p tugunlari bo'lgan, ildiz tizimi kuchli rivojlangan o'simlik. Tariqning ildiz tizimi tarmoqlangan to'rsimon popuk ildiz. Erga ishlov berish orqali tariqda ikkilamchi ildizlar hosil bo'lishiga erishish mumkin. Ildiz tizimi 105-150 sm gacha tuproq qatlamiga kirib boradi, atrofga esa – 120 sm gacha tarqaladi. Poyasi tik o'sadi, ichi kovak somon, bo'yi 70-100 sm, ba'zan shoxlangan, uzun lancetsimon, keng plastinkali barglari va yonbarglari bo'ladi.

Tariq to'pguli ro'vak. To'pgullari joylashgan o'q poya qattiq, tekis yoki qavssimon shaklda bo'ladi. Tariq gullari to'pgulga yig'ilgan, to'pguli 10-40 sm uzunlikdagi ro'vak, kuchli tarvaqaylab ketgan, novdalar soni 10 dan 40 donagacha yetadi. Shoxlari uchlari bitta boshqoq bilan tugaydi. Boshqoqlari ikki gulli, bitta yuqorigi guli rivojlanadi (qulay sharoitda ikkinchi gul rivojlanishi mumkin, keyin boshqoqda ikkita don hosil bo'ladi).

Boshqoqchalari ichida bir juft gul joylashadi. Qo'shimcha novdalarni shakllantirish uchun o'simlik ko'pincha bitta boshqoqchalarini tashlab yuboradi. Tariq doni turli ranglarda bo'ladi: qizil, sariq yoki jigarrang.

Doni mayda, sharsimon (ovalsimon), pardali, 1000 ta don massasi 4 - 10 g gacha (odatda, 6-8 g), plyonkaliligi 12-22% ni tashkil qiladi. Don massasining ortishi bilan plyonkalilik kamayadi. Plyonkalarining rangi (qobig'i) qizil, krem, bronza, kulrang, sariq bo'lishi mumkin.

Tariqning vegetatsiya davri qisqa, shu sababli uni kech ekish mumkin. Tariq issiqlikni yaxshi ko'ruvchi o'simlik. O'sish davrida issiqlik yetarli bo'lsa, yuqori hosil olinadi. Butun vegetatsiya davri uchun faol haroratlar yig'indisi 1800-2300 °C ni tashkil qiladi (Коломейченко, 2007, Никляев, 2000). Boshqa donli ekinlarga qaraganda, tariq yuqori haroratga chidamli (Ботанический словарь, 1878; Вульф, Малеева, 1969; Цвелев, 2012). Shuningdek, tariq boshqa donli ekinlarga qaraganda namlikka kam talabchan va eng qurg'oqchilikka chidamli qishloq xo'jalik ekini hisoblanadi (Вавилов ва б., 1986).

Tariq – yorug'sevar o'simlik. Ekinlarni siyraklatish va begona o'tlar bosishidan asrash mo'l hosil olishga zamin yaratadi.

Tariq unumdor, ozuqa moddalariga boy tuproqlarda yaxshi o'sadi. Og'ir sozli, sho'rxok tuproqlarda yaxshi o'smaydi. Tuproq reaksiyasi yuqori kislotali bo'lishiga chidamaydi, optimal pH 6,5-7,5 bo'lgani maqul. Azotli oziqlanishga o'ta talabchan. Vegetatsiya davri 55-120 kun bo'lib, o'rtacha 80 kunni tashkil qiladi.

Tariq urug'lari Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti qoshidagi tajriba maydoniga ekildi. 10 kunda ekilgan urug'lar unib chiqq boshladi va bir tekis ko'chatlarni paydo etdi. Bunda keng qatorli ekish usuli qo'llanildi. Nihollar yaxshi o'sib rivojlanishini ta'minlash uchun begona o'tlardan tozalab turildi.

Tariq biologik xususiyatlari bilan boshqa donli ekinlardan keskin farq qiladi va unda 9 rivojlanish fazalari kuzatiladi: nihol, ko'chatlar, ikkilamchi ildizlarning shakllanishi, tuplash, naycha o'rash, poya paydo bo'lish, boshoq o'rash, gullash va pishib yetilish. Pishib yetilish bir vaqtning o'zida amalga oshmaydi, 15-20 kunga cho'ziladi. Don ro'vakning yuqori qismida, so'ngra o'rtada va nihoyat, pastki qismida pishishni boshlaydi. O'simlikning individual o'sishi va rivojlanishi jarayonining har bir bosqichda, genetic (irsiy) dasturga muvofiq va atrof-muhitning o'zgaruvchan omillari bilan o'zaro aloqasi natijasida hayotiy muhim ontogenetik, fiziologik va morfologik o'zgarishlar ro'y beradi, bu o'simliklarning mahsuldorligini va mahsulotning sifatini belgilaydi.

Tariq ozuqa moddalariga talabchan, ularning taxminan 7% tuplanish davrida beriladi, asosiy qismini pishib yetilishdan oldin berish tavsiya etiladi. Qurg'oqchilikka chidamli bo'lishiga qaramay, tariq tuproq namligining oshishida ijobiy natija beradi. Sug'orish o'g'itlarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tariq uchun 30-40 t/ga chirigan go'ng yoki to'liq mineral o'g'it ($N_{120}P_{120}K_{90}$) qo'llaniladi.

Shunday qilib, Qoraqalpog'iston sharoitida tariqni kech muddatda ekib, yetishtirish mumkin. Tariq vegetaciyasi 85-90 kunni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ботанический словарь // Setaria italica / сост. Н.И.Анненков. -СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.
2. Вавилов П.П., В.В. Гриценко, В.С. Кузнецов и др. Растениеводство/Под ред. П.П. Вавилова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986. — 512 с.: ил. — (Учебник и учеб. пособия для высш. учеб. заведений).
3. Вульф Е.В., Малеева О.Ф. Setaria italica (L.)P. Beauv. - Итальянское просо // Мировые ресурсы полезных растений: пищевые, кормовые, лекарственные и др. / отв. ред. Ф.Х.Бахтеев; БИН АН СССР. – Л.: Наука, 1969. – 566 с.
4. Коломейченко В.В. Растениеводство / Учебник. – М.: Агробизнесцентр, 2007. – 600 с. ISBN 978-5-902792-11-6.
6. Медведев П.Ф., Сметанникова А.И. Кормовые растения европейской части СССР. – Л.: Колос, 1981. – С. 221. 336 с.
7. Никляев А. Основы технологии сельскохозяйственного производства. Земледелие и растениеводство. Под ред. В.С.Коломейченко. - М.: «Былина», 2000. – 555 с.
8. Цвелёв Н.Н. Могар // Меотская археологическая культура – Монголо-татарское нашествие. – М.: Большая российская энциклопедия, 2012. - С. 565. / гл. ред. Ю.С.Осипов; 2004-2017, т. 20). – ISBN 978-5-85270-354-5.